

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA MATEMATIKA FANINING O'QITISH USULLARI**Sarvinoz Rahimjonova To'liq qizi**

Qo'qon universiteti Iqtisodiyot va ta'lim fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6696818>

ANNOTATSIYA: Maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'quvchilar bilim oladigan manbalar bo'yicha o'qitish samaradorligini oshirish usullari haqida fikr yuritilgan. Shuning bilan birga bir nechta usullarni samarali qo'llash misol tariqasida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Evristik, metod, suhbat, tushuntirish, hikoya, geometrik, pazllar, mozayka, axborot texnologiyalari, ko'nikma.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются пути повышения эффективности обучения математике в начальной школе на основе ресурсов, которые изучают учащиеся. Тем не менее, показано эффективное использование нескольких методов.

Ключевые слова: Эвристика, метод, беседа, объяснение, рассказ, геометрия, ребусы, мозаика, информационные технологии, умение.

ANNOTATION: The article discusses ways to increase the effectiveness of teaching mathematics in primary school based on the resources that students learn. However, the effective use of several methods is illustrated.

Keywords: Heuristic, method, conversation, explanation, story, geometry, puzzles, mosaic, information technology, skill.

KIRISH. XXI asrimizni to'liq ishonch bilan axborot texnologiyalari taraqqiyoti, umumiy globallashuv asri deb atash mumkin. Bu bolalarning rivojlanishida bu jarayon ancha oldin boshlanib, ularning ta'lim va tarbiya jarayonida ma'lum iz qoldiradi.

Keyingi paytlarda ayrim hollarda umumta'lim maktablari o'quvchilarining diqqat-e'tiborini jamlashning susayishi, ularning qunt bilan o'qishni istamasligi, ayrim fanlardan yomon o'zlashtirish holatlari kuzatilmoqda. Buning sababi nimada?

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish mumkinmi? O'quv tizimimizda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tayyorlov guruhi, bolaning o'rta maktabning birinchi sinfida mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'radigan tayyorgarlik bosqichiga aylantirildi. Bu bosqichda bola ranglarni ajratishni o'rganadi, raqamlarni biladi, harflarni biladi va aksariyat hollarda ular imloni o'rganadi. Maktabga kirish, bola birinchi sinfda u bolalar bog'chasida allaqachon o'tgan narsalarning ko'pini takrorlaydi. Bu ba'zi umidsizlikni keltirib chiqaradi, chunki birinchi sinf o'quvchisi maktabdan kelgan biron bir g'ayrioddiy narsani kutadi, uning uchun maktab avval u bilgan narsalardan ajralib turadigan o'zgacha olam deb hisoblaydi. Ushbu holat boshlang'ich maktab o'qituvchisiga alohida majburiyatlarni yuklaydi. U o'z o'quvchilarini o'quv jarayoniga jalb qilishi, ularning onglari va hayollarini qiziqarli, bilim va ta'lim shakllarini topishlari kerak.

Bugungi kunda amaliyotda mavjud bo'lgan o'qitish metodlaridan ta'limning yangi mazmuniga va yangi vazifalariga mos keladiganlarini ongli tanlab olish kerak.

O'qitish metodlari o'qituvchi va boshlang'ich sinf o'quvchilarining birgalikdagi faoliyatini tashkil qilish, rag'batlantirish va nazorat qilishni nazarda tutadi. Shuning uchun ular uch guruhga bo'linadi degan nazariya ilgari surilgan:

- o'quv-bilish faoliyatini tashkil qilish metodlari;
- o'quv-bilish faoliyatini rag'batlantirish metodlari;
- o'quv-bilish faoliyati samadorligini nazorat qilish metodlari.

Boshlang'ich sinflardagi o'quv jarayoni maktabning eski bosqichlarida o'rganishdan farq qiladi. Bu vaqtdagi bolalar tezda charchashadi va natijada ma'lumotni idrok yetishga qiziqishni yo'qotadi. Shunday qilib, o'qituvchi sinf kayfiyatini kuzatishi kerak. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar bunday lahzalarni tez his qilishadi va bolalarni chalg'itadigan usullarini qo'llaydilar. Ko'pincha ular o'ynash yoki jismoniy harakatlanish usulidan foydalanadilar. Ular darsda mini tanaffus qilish, bolalar bilan bir joyda uzoq vaqt davomida o'tirishdan, ularning charchab qolmasliklari uchun didaktik o'yin mashqlarini o'tkazishadi. Yaqinda bolalar bog'chasini tark etganligi sababli, ular o'zlashtirishni ham o'yin kabi his qilishadi. Bu o'yinlar turli hil bo'lib, uning

individual hislatlari rivojlantirishga va kollektivizm ruhida, uning jamoasi fazilatlarini rivojlantirish tarbiyalash ham yo'nalgan bo'lishi mumkin. Faol o'quvchilar rag'batlantirish va mukofotlash tavsiya etiladi. "Kim chaqqon", "kim bilimdon" va "eng tez" o'yinlari tashkil etilib, g'olib bo'lgan o'quvchining, boshqalarning ham imkoniyat darajasi yetarli xislatlari sanab o'tiladi. Passiv bolalarda intilish hislarni uyg'otuvchi motivatsiyalarini keltirib, kelasi o'yinlarda g'oliblikka intilish va bu bilan rivojlantiruvchi kompetensiyalarni qo'llashni nazarda tutish lozim.

Boshlang'ich sinflarida rivojlantiruvchi ta'lim shu vaqtning o'zida tarbiyalovchi ta'limi bo'lib, rivojlantiruvchi metodlar orqali ta'lim va tarbiya metodlarini chambarchasligini keltirib chiqaradi. Boshlang'ich sinfda matematikani o'qitishda evristik suhbat turlaridan foydalansa bo'ladi.

Evratika so'zi yunon tilidan olingan bo'lib, "izlayman", "topaman" degan ma'noni bildiradi: masala yechishning maxsus usullaridir. Masalani aniq matematik modellarga tayanib va an'anaviy usullardan foydalanib yechishning aksi. Evristik usullardan foydalanish masalani yechish vaqtini ancha qisqartiradi va izlanuvchanlikni oshiradi.

Maxsus o'qitish usuli yoki muammolarni ko'plashib hal qilish. Bunda ta'lim olayotgan kishilarga yo'naltiruvchi qo'shimcha savollar va misollar beriladi. Murakkab muammolarni ko'plashib hal qilishda g'oya muallifiga ishtirokchilar yo'naltiruvchi savollar, misollar, aks misollar berishadi.

Bu usul eng ko'p tarqalgan va yetakchi o'qitish metodlaridan bo'lib, darsning har xil bosqichlarida, har xil maqsadlarda qo'llanilishi mumkin, ya'ni yangi materialni bayon etish, mustahkamlash, takrorlashda, uyga berilgan topshiriqlarni, mustaqil ishlarni tekshirishda qo'llanilishi mumkin.

Evristik suhbat - o'qitishning savol-javob metodidir, bunda o'qituvchilar o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirilganliklari, amaliy tajribalariga tayangan holda maxsus tanlangan savollar tizimi va ularga beriladigan javoblar yo'li bilan o'quvchilarni qo'yilgan ta'limiy hamda tarbiyaviy masalalarni hal qilishga olib keladi. Mana masalan qo'shish va ayirishni o'rgatishda boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'yinchoqlarni qo'shish va ayirish bilan qanchaga teng bo'lishini qanday bilish

mumkin? Shirinliklar, chiroyli qushlar, qo'ng'izcha va gullarning misolida suhbat orqali bilish mumkin.

Qo'shish va ayirish amallarini o'rganishga qiziqtirish maqsadida berilgan ikki to'plamni birlashtirishga doir va to'plam qismini ajratishga doir amaliy mashqlar bajarish kerak. Masalan: 1. partaga 3 ta qipqizil xonqizi qo'ng'iz figuralarini va 2 ta dumaloq shakldagi gullarni qo'ying. Gullarni xonqizlariga yaqinroq surib qo'yamiz va hammasi bo'lib qancha gul va qo'ng'izlar borligini bolalar aniqlashi kerak. Nechta gul ortib qolganini so'raymiz. Har safar bu shakllarni turlarini o'zgartiramiz va doim "qancha?" savolini berib boramiz. Matematik amallarni bajarishda "qancha?" savoli qay holatda berilishi va aynan shu savolga to'g'ri javob berish ko'nikmasi hosil bo'ladi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, boshlang'ich sinf o'quvchilari uzoq vaqt davomida bir holatda o'tirish qiyin. Og'zaki savol javobda o'quvchilarning erkin harakat qilishiga imkon yaratib, ularning fikrini hayotiy o'yinlar orqali ifoda qilib berishga imkon yaratish zarur.

Rivojlangan zamonda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda, suhbatni televizor yoki kompyuter monitoringi orqali robotlar yoki multfilm qahramonlarining aynan o'zlari bilan bo'lgan suhbatlar bolalarda mavzularni eslab qolishda muhim omil bo'la oladi. Chunki axborot va kommunikativ texnologiyalarni boshlang'ich sinflar o'qituvchisi amaliyotida qo'llash uchun katta ehtiyoj bor deb hisoblayman. Boshlang'ich sinf yoshdagi bolalar telefon gadgetlar, planshetlar, kompyuterlardan foydalanishda katta mahoratga ega. An'anaviy ta'lim usullari esa zerikarli bo'lib, o'zlashtirish darajasining pasayishiga olib keladi.

Ikkinchi taklif etilayotgan uslubimiz, hikoya uslubi bo'lib, bu uslubimizda ham zamonaviy axborotlashtirish jarayonidan foydalanib, qisqa metrajli film hikoyani mavzuga bog'lab tomosha qilinadi.

O'qituvchi mavzuni og'zaki tushuntirishni hikoya (ertak) ko'rinishida amalga oshirishi mumkin. Bundan, asosan, matematika tarixining rivojlanishi, o'lchov birliklarining kelib chiqishi haqida va boshqa matematika tarixiga oid ma'lumotlarni berish uchun foydalaniladi. Taklif etilayotgan hikoya kichik yoshdagi o'quvchining har kunlik hayotda duch kelayotgan voqea-

hodisalar, o'quvchi duch kelayotgan masalalarni bartaraf etish uslublari haqida bo'lsa, albatta uning samaradorligi yuqori bo'ladi.

Do'konlarda navbat kutib turgan odamlar sonining ortib borishi yoki kamayishi, chiptadagi raqamlar, telefon nomerlardagi raqamlar, xonadon va kvartira raqamlari bezakli, rango-rang tasvirlangan hikoyalar hamda mahalladagi uylarning, mashinalarning joylashish tartibini kuzatish hissiy idrokning ko'rinishi bo'lib, boshlang'ich sinflarda undan keng va samarali foydalanish zarur. Atrofimizdagi predmet, hodisalar va ularning turli-tuman modellari, har xil tildagi ko'rsatma qo'llanmalar kuzatish obyektlari hisoblanadi.

O'qitishni ko'rsatma metodlarini o'qitishning og'zaki metodlaridan ajratib bo'lmaydi. Bunda multfilm tarzidagi axborot kommunikatsiyalaridan foydalangan hikoya metodining ko'rsatma qo'llanmalarni namoyish qilishni har doim o'qituvchining va o'quvchilarning tushuntirishlari bilan birgalikda olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ma'lumki, axborot texnologiyalari cheksiz o'rganish imkoniyatlariga ega. Ammo, bu oqimda ham ortiqcha ma'lumot bisyor, ya'ni bolaga zarar yetkazishi yoki uni ishonchli ma'lumotni to'g'ri qabul qilishiga to'sqinlik qiladigan material mavjud. O'qituvchining vazifalaridan biri - bu, axborot oqimining to'g'ri yo'nalishi, qo'shimcha ma'lumotlarni foydali va keraksizlarga ajratish amalga oshirish va bolaga axborot oqimlarini to'g'ri idrok etish qobiliyatiga o'rgatishdan iborat.

Zerikarli bir xildagi matematik uslublardan ko'ra, har xil geometrik shakldagi figuralardan shakllar yasash yoki matematik pazllarni yig'ish matematika dars samaradorligiga yordam beruvchi vositalardan biri hisoblanadi. Mana masalan: uchburchak, to'rtburchak va aylanalardan "mazayka" shaklida gul, hasharot yoki uy modelini yasash. Hosil bo'lgan shaklga nechta va qanday shakllar ishlatilganini hisoblab chiqish, boshlang'ich sinf o'quvchilarida topqirlik, ishlanuvchanlik va umumiy jamoa bo'lib ishlash malaka va ko'nikmalarni shakllantirish va mukammallshtirish protsessi bilan bog'lik bo'lgan amaliy metodlari hisoblanadi.

Har chorakda bayramlarga bag'ishlangan ramz, rasmlarni raqamlangan pazllar shaklda yig'ish, matematikani o'qitish metodlari o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatlari uslublari bo'lib, bu faoliyat yordamida yangi bilimlar, malakalar va ko'nikmalarga erishildi,

o'quvchilarning dunyoqarashlari shakllanadi, ularning qobiliyatlari rivojlanadi. Masalan, yangi yil bayrami arafasida archa va uning o'yinchoqlarini pazl o'yini shaklda terib chiqamiz. Archaning har bir qismi rangli katta-katta sonlar bilan belgilangan. Pazlni yig'ish jarayonida esa tasvirlangan kichikroq sonlar yordamida qo'shish yoki ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini va to'g'ri javoblarni pazlarda aks ettirish mumkin. To'liq yig'ib bo'lingan shaklda bir nechta matematik amallarning bajarilishini yana bir karra takrorlab olish imkonini beradi.

Bu usullar juda qiziqarli bo'lib, har safar yangilikni anglash, kichik yoshdagi boshlang'ich sinf o'quvchilarida asosiy vazifa matematikani o'qitishda fakt bilimlarni, ko'nikma va malakalarning sistemasini to'plash va ularni o'zlashtirish uchun (masalan, son, shakl, miqdor haqida bilimlar, qo'shishi va ayirish, qo'shish va ayirishga doir masalalar yechish malakalari va boshqalar) sharoitlar yaratibgina qolmay, balki bu bilimlarni o'zlashtirishga tayyorlashdan ham iboratdir. Buning uchun o'qituvchi zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari haqida asosli bilimlarga ega bo'lishi, bu sohada metodik jihatdan o'z ustida doimiy ravishda ishlashi lozim.

XULOSA. Boshlang'ich sinflarda boshlang'ich matematikani o'yinlar shaklida muvaffaqiyatli o'zlashtirishga erishish, maktabda butun matematik ta'limni to'g'ri yo'lga qo'yishga asos bo'lishi tabiiydir. Zero, o'zbek xalq maqolida aytilganidek: "Yoshlikda olgan bilim toshga o'yilgan naqshga o'xshaydi". Bu shuni anglatadiki, bolalikda olingan bilimlar hech qachon unutilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva X.A., Bikboyeva N.U. va boshqalar. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi. -T.: "Boshlang'ich ta'lim", 1998.
2. G'afforova T. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - T.: "Tafakkur", 2011.
3. Axmedova N., Inoyatova M., Matnazarova K. Boshlang'ich ta'limdagi muammolarni bartaraf etish yo'llari. Metodik tavsiyalar. - T.: library.ziyonet.uz/ru/book/download/16233, 2015.